

Buku Argonauts of the Western Pacific oleh Bronislaw Malinowski Eksplorasi Budaya Melanesia dalam Karya Antropologi: Tinjauan

Nama: Zineddin Ziddane

NIM: 240905071

Matkul: Review Literatur Antropologi

Dosen Pengampu:

Universitas: Universitas Sumatera Utara

Identitas Buku

Judul Buku: Argonauts of the Western Pacific

Nama Penulis: Bronislaw Malinowski

Tahun Terbit: 1992

Penerbit: George Routledge & Sons, Ltd.

Jumlah Halaman: 527 Halaman

Pendahuluan

Buku *Argonauts of the Western Pacific* adalah salah satu karya monumental dalam bidang antropologi yang ditulis oleh Bronislaw Malinowski. Diterbitkan pertama kali pada tahun 1922, buku ini

menyajikan hasil penelitian Malinowski tentang sistem perdagangan Kula di Kepulauan Trobriand, Papua Nugini. Karya ini menjadi landasan penting dalam metode penelitian antropologi, terutama melalui pendekatan observasi partisipatif yang menjadi ciri khas metode Malinowski.

Isi Review

Buku ini memaparkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Trobriand yang terjalin melalui sistem perdagangan Kula. Sistem ini bukan sekadar pertukaran barang, melainkan sebuah jaringan sosial yang sarat dengan makna simbolis dan nilai budaya. Melalui buku ini, Malinowski menggambarkan bagaimana perahu-perahu Kula berlayar antar pulau, membawa kalung merah (soulava) dan gelang putih (mwali) sebagai simbol pertukaran. Tidak hanya fokus pada ekonomi, buku ini juga menggali aspek ritual, kepercayaan, dan struktur sosial masyarakat.

Analisis Kritis

Malinowski dengan cermat menerapkan metode observasi partisipatif, sebuah pendekatan yang revolusioner pada masanya. Namun, beberapa kritik muncul terkait perspektifnya yang dianggap terlalu etnosentris. Meskipun mencoba menjadi objektif, narasi Malinowski masih kerap terpengaruh oleh pandangan Barat. Selain itu, fokusnya yang besar pada

sistem Kula membuat beberapa aspek kehidupan masyarakat Trobriand yang lain kurang mendapat perhatian.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, *Argonauts of the Western Pacific* adalah karya penting yang memberikan pemahaman mendalam tentang masyarakat Melanesia. Melalui buku ini, Malinowski tidak hanya menggambarkan sistem ekonomi, tetapi juga menyajikan pandangan luas tentang budaya, ritual, dan kehidupan sosial masyarakat Trobriand.

Saran dan Kritik

Sebagai karya ilmiah, buku ini patut diapresiasi, namun pembaca diharapkan untuk membaca dengan kritis, memahami konteks sejarah dan sudut pandang pengarang. Dalam penelitian modern, penting untuk mengakui bias budaya dan terus mengembangkan metode penelitian yang lebih inklusif dan reflektif.